

РЕЗУЛЬТАТЫ УЗБЕКИСТАНА В СОКРАЩЕНИИ БЕДНОСТИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМ

Б.Ф.Ганиходжаев

к.т.н., начальник отдела подготовки педагогических кадров Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
bganikhodjaev@gmail.com

И.И.Норкулов

магистрант Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
ikromnorkulov797@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195533>

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы сокращения бедности в Республике Узбекистан, произведён анализ социально-экономических преобразований и реформ, приводится международный опыт повышения уровня жизни населения. Приводятся выводы по использованию самых последних достижений в этой области для того, чтобы Стратегия сокращения бедности в Узбекистане была максимально успешной и эффективной и, несомненно, была усовершенствована и приведена в соответствие с реальными потребностями и желаниями людей на местах благодаря опыту и результатам.

Ключевые слова: Социальная структура, социально-экономические реформы, бедность, безработица, махалля, домохозяйства, субсидии, Стратегия сокращения бедности.

В последние годы в нашей стране проводятся широкомасштабные реформы по социально-экономическому развитию регионов, улучшению качества жизни населения, созданию равных возможностей и условий для граждан. Решение проблемы повышения уровня жизни населения становится одним из первоочередных вопросов укрепления узбекского государства в условиях радикальных социально-экономических преобразований. Социальная структура узбекского общества претерпела коренные изменения в результате социально-экономических реформ, что также вызвало значительное снижение уровня жизни большинства узбекистанцев. Принятие успешных стратегий по искоренению бедности определяется требованием сохранения социальной стабильности. Помощь социально уязвимым группам людей, когда они больше всего в ней нуждаются, может оказать большое влияние на развитие социальных процессов, эффективно предотвращая аномию и способствуя социальной

интеграции.

Как известно, по инициативе главы государства в 2020 году понятие “бедность” впервые было поднято на уровень государственной политики. В короткие сроки была создана нормативно-правовая база в этой сфере с использованием международного опыта. В частности, было налажено тесное сотрудничество с международными организациями, такими как Программа развития ООН, Всемирный банк и ЮНИСЕФ, по разработке методологических основ и инструментов сокращения бедности.

В сотрудничестве с экспертами Всемирного банка было рассчитано, что минимальные потребительские расходы (МПР) на душу населения в нашей стране на 2022 год составляют 498 тысяч сумов. Исходя из этого критерия, впервые в республике был определен уровень бедности (17%). Были пересмотрены размеры пенсий, пособий по возрасту, пособий по инвалидности, и число малообеспеченных семей в “Едином реестре социальной защиты” увеличилось с 595 тысяч в 2019 году до 2,3 миллиона в 2022 году, то есть в 4 раза (по сравнению с 2021 годом - в 1,5 раза).

Известно, что в соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан, поставлена задача к 2026 году сократить уровень бедности в нашей стране в 2 раза.

Основным фактором в сокращении бедности является обеспечение занятости безработных в доходной работе, обучение их профессиям и предпринимательству.

По инициативе главы государства с целью эффективной организации этих вопросов на самом низшем уровне управления с 2022 года в каждом кишлаке, ауле и махалле была введена должность “Помощника хокима” по социально-экономическому развитию, обеспечению занятости населения в доходной работе, развитию предпринимательства и, таким образом, сокращению бедности.

Из 17,5 тысячи экономистов, работавших на руководящих должностях в организациях экономического комплекса по республике, были отобраны 9,4 тысячи человек, которые начали свою деятельность в качестве помощников хокимов.

Была запущена платформа “Онлайн махалля”, интегрированная с базами данных соответствующих министерств и ведомств, что позволило эффективно организовать и оценивать деятельность помощников хокимов.

За прошедший период на данной электронной платформе были созданы 36 отдельных модулей, интегрированных с базами данных 32 министерств и ведомств. Платформа размещена по электронному адресу “www.online-mahalla.uz” и предоставила возможность цифровизации деятельности всех 9,4 тысячи помощников хокимов, более 300 республиканских представителей, 208 районных центров и районных хокимиятов, 14 региональных управлений и областных хокимиятов.

Помощники хокимов в первую очередь провели инвентаризацию более 7 миллионов домохозяйств в махаллях, разделив их на 4 категории по социально-экономическому положению.

В ходе инвентаризации были изучены пожелания населения в отношении трудоустройства, обучения профессиям, занятия предпринимательством, получения кредитов и другие.

1-таблица

Достигнутые результаты с момента создания института помощников хокимов до настоящего времени¹

№	С момента создания института	2022 год	Достигнутый результат
	3,7 млн	1,4 млн	человек были трудоустроены на постоянные и сезонные рабочие места
	2,8 млн	1,1 млн	зарегистрированы в качестве самозанятых
	202 тыс.	101 тыс.	стали индивидуальными предпринимателями (вместе с наемными работниками)
	279 тыс.	166 тыс.	привлечены к оплачиваемым общественным работам
	670 тыс.	428 тыс.	гражданам выделены земли в аренду

В ходе инвентаризации было выявлено, что 2,5 тысячи махаллей специализируются на животноводстве, 1,4 тысячи - на земледелии, 800 - на садоводстве, 620 - на тепличном хозяйстве, 230 - на ремесленничестве, 470 - на малом производстве, 2,2 тысячи махаллей - на торговле и услугах.

Кроме того, помощники хокимов провели анализ сильных и слабых сторон махаллей, существующих проблем и возможностей, разработали

“дорожные карты” для каждой махалли.

Для полноценного выполнения задач, возложенных на помощников хокимов, в 2022 году были сформированы источники финансовых инструментов на сумму 12,5 трлн сумов, а в 2023 году - 13,5 трлн сумов. В 2022 году для программ семейного предпринимательства - 10 трлн сумов, из Фонда привлечения населения к предпринимательству - 500 млрд сумов. В 2023 году для программ семейного предпринимательства - 13 трлн сумов, из Фонда привлечения населения к предпринимательству - 450 млрд сумов.

Созданные условия и финансовые инструменты в короткий срок позволили им установить положительные отношения с жителями махаллей, повысили эффективность работ по социальной защите населения, обеспечению их занятости и поддержке предпринимательских инициатив.

В рамках программы семейного предпринимательства на основании рекомендаций помощников хокимов было выделено кредитов на сумму 19,8 трлн сумов (в 2022 году - 9,8 трлн сумов) для 897 тысяч проектов (в

2022 году - 425 тысяч).

1-рисунок. Количество кредитов, выделенные в рамках программ развития семейного бизнеса²

Для привлечения населения к предпринимательству,

предоставления им орудий труда и оборудования были выделены субсидии на сумму 618 млрд сумов (в 2022 году - 262 млрд сумов) для 148 тысяч безработных граждан (в 2022 году - 75 тысяч).

В мономарказах “Ishga marhamat” и других негосударственных образовательных учреждениях обучены профессиям и предпринимательству 401 тысяча граждан (в 2022 году - 195 тысяч).

Из 97 тысяч “махаллябай” микропроектов (в 2022 году - 42 тысячи), сформированных помощниками хокимов, было запущено 92 тысячи (в 2022 году - 41 тысяча), создано 381 тысяча рабочих мест (в 2022 году - 174 тысячи).

В результате работ, проведенных в махаллях, были зарегистрированы 176 тысяч юридических лиц (в 2022 году - 90 тысяч) и 194 тысячи индивидуальных предпринимателей (в 2022 году - 96 тысяч).

В рамках проведенного во всех махаллях мероприятия “Тадбиркорбай” были проведены беседы с более чем 690 тысячами зарегистрированных предпринимателей, изучены их проблемы и предложения.

Предпринимателями было поднято около 57,4 тысячи вопросов, из них 25,4 тысячи (44,2%) касались инфраструктуры, 14,4 тысячи (25,4%) - банковских кредитов, 8,7 тысячи (15,1%) - выделения земли или зданий, 8,9 тысячи (15,5%) - других проблем.

2-таблица

О кредитах и субсидиях, выделенных в 2022-2023 годах для привлечения населения к предпринимательству, обеспечения занятости и обучения³

№	Регионы	Кредиты, выделенные в рамках программ развития семейного предпринимательства		Выделенные субсидии	
		количество	сумма, млрд сумов	количество	сумма, млн сум
По республике		896 665	19 757,6	147 846	618 387,3
1	Р.Қорақалпақистан	92 354	1 623,9	12 597	54 724,1

2	Андижская обл.	88 899	1 686,0	14 808	97 538,0
3	Бухарская обл.	76 474	1 834,5	13 320	42 124,2
4	Жиззахская обл.	57 200	1 085,7	8 600	35 721,1
5	Қашқадаринская обл.	72 765	1 674,2	14 821	46 461,8
6	Навоийская обл.	45 057	1 165,8	5 462	20 061,5
7	Наманганская обл.	31 892	764,6	11 906	34 026,1
8	Самарқандская обл.	90 765	1 893,4	13 981	49 584,9
9	Сурхондарьинская обл.	78 518	1 811,0	10 396	38 297,6
10	Сырдарьинская обл.	38 460	940,2	5 292	26 489,1
11	Тошкентская обл.	62 465	1 587,4	6 518	33 750,3
12	Ферганская обл.	86 354	1 754,2	12 217	51 313,2
13	Хоразмская обл.	63 448	1 596,6	10 160	43 679,7
14	Город Ташкент	12 014	340,2	7 768	44 615,6

Также было выявлено более 10,4 тысячи (17,5 тысячи рабочих мест) предпринимательских субъектов, действующих без регистрации, и совместно с налоговыми органами были приняты меры по легализации их деятельности.

За прошедший период помощниками хокимов было выставлено на аукцион 9,3 тысячи пустующих зданий и сооружений, 2,3 тысячи неиспользуемых земельных участков несельскохозяйственного назначения и более 10 тысяч земельных участков для передвижных торговых точек.

В конце 2022 года было налажено отслеживание изменений доходов на душу населения в семьях, которым была оказана помощь.

В частности, при изучении 1 млн семей, которым помощники хокимов оказали помощь в направлениях, направленных на получение дохода в прошлом году, было замечено увеличение доходов в 95% домохозяйств.

Помощники хокимов систематически проводят работы по организации эффективного использования земель, выделенных населению в аренду, учету посеянных культур и произведенной

продукции.

2-рисунок. Сумма кредитов, выделенные в рамках программ развития семейного бизнеса, млрд сум⁴

В частности, в прошлом году помощники хокимов провели беседы с 280 тысячами (или 82,1%) граждан - победителей конкурса, изучили состояние использования выделенных им земельных участков в аренду.

По результатам опроса 5,6 тысячи (2%) победителей конкурса сообщили, что до дня изучения им не были измерены земельные участки; 14,1 тысячи (5%) граждан указали, что выделенные им земельные участки находятся на расстоянии более 5 км от населенного пункта; 7,1 тысячи (2,5%) граждан сообщили о плохом состоянии водообеспечения земельных участков; 63,8 тысячи (23%) граждан указали, что земельные участки "частично" обеспечены водой.

Выявленные в ходе изучения проблемные вопросы были решены совместно с местными хокимиятами.

Кроме того, помощники хокимов проводят инвентаризацию состояния эффективного использования 165 тысяч гектаров земли, состоящих из 623 тысяч лотов, выделенных в аренду в 2022-2023 годах.

На сегодняшний день помощниками хокимов было изучено и загружено на платформу 139 тысяч гектаров земельных участков, что составляет 84%.

С начала текущего года ведется работа над разработкой платформы Online-bozor.uz, предназначенной для покупки и продажи товаров и услуг между населением и предпринимательскими субъектами, и она была запущена в августе.

Данная платформа предоставляет пользователям возможность размещать бесплатные объявления о продаже или покупке различных товаров и услуг.

С помощью помощников хокимов на данной платформе размещаются товары (предоставляемые услуги), производимые предпринимателями в махаллях, а также продукция, выращиваемая населением на приусадебных и арендованных землях. На сегодняшний день на платформу загружено 1 240 товаров и услуг.

С целью дальнейшего повышения охвата и привлекательности данной платформы между Агентством и российской организацией ООО "КОРПОРАЦИЯ МСП" было подписано соглашение о сотрудничестве, и платформа "Онлайн бозор" была интегрирована с платформой "МСП.рф".

В начале 2023 года в более чем 9,4 тысячи махаллей по республике в период с 16 по 31 января на собраниях с участием активистов махалли (от 50 до 100 человек) помощники хокимов обсудили выполненные в 2022 году работы и планы на 2023 год.

В ходе обсуждений активистам махаллей были подробно разъяснены работы по улучшению инфраструктуры махалли, выполненные в прошлые годы и проводимые в настоящее время следующие постановления такие как Постановление Президента Республики Узбекистан, от 18.03.2022 г. № ПП-172 "О мерах по реализации программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2022 - 2026 годах", Постановление Президента Республики Узбекистан, от 25.10.2022 г. № ПП-408 "О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022-2023 годах", Постановление Президента Республики Узбекистан, от 01.12.2022 г. № ПП-435 "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Ташкентской области", Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 13.08.2019 г. № 670 "О мерах по ускоренному развитию производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры на территории свободной экономической зоны "Наманган" на 2019 - 2021

годы” а также планы на текущий год по решению нерешенных проблем.

В ходе обсуждений активистам махаллей были подробно разъяснены работы по улучшению инфраструктуры махалли, выполненные в прошлые годы и проводимые в настоящее время, а также планы на текущий год по решению нерешенных проблем.

Им были представлены возможности, созданные в нашей стране для обеспечения занятости населения, поддержки предпринимательских инициатив, повышения доходов домохозяйств (льготные кредиты, субсидии, выделение земли в аренду, обучение профессиям и предпринимательству и т.д.).

С учетом проблем и предложений, поднятых гражданами, концепции, намеченные на 2023 год, были пересмотрены и утверждены хокимами районов (городов) по соответствующим направлениям.

Следует отметить, что эти обсуждения, проведенные в форме отчетов, не только оставили положительное впечатление у граждан, но и еще раз повысили ответственность и подотчетность помощников хокимов перед населением.

В соответствии с пунктом 70 приложения 5 Указа Президента Республики Узбекистан “О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ” № ПФ-76 от 24 мая 2023 года, рейтинг махаллей был определен исходя из уровня развития предпринимательства, бедности и безработицы в каждом махалле.

Согласно этому, из 9441 махалли по республике 3550 (37%) были оценены как “отлично”, 3841 (40%) - “хорошо”, 1731 (18%) - “удовлетворительно”, 319 (3,3%) - “неудовлетворительно”.

В частности, наибольшее количество махаллей, оцененных как “неудовлетворительно”, приходится:

по регионам: город Ташкент - 38 (6,5%), Ташкентская область - 54 (5,3%), Навои - 17 (5,2%), Андижан - 39 (4,3%);

по районам (городам): Янгинаманганский район - 9 (36%), Бекабадский район - 17 (33,3%), Байсун - 10 (25,6%), Хатырчинский район - 16 (23%), Пскент - 6 (20,7%) и Каршинский район - 10 (17,2%) махаллей.

Также по регионам деятельность помощников хокимов оценивается онлайн по ключевым показателям эффективности (KPI).

В прошлом году с целью изучения опыта зарубежных стран в поддержке малого бизнеса, обеспечении занятости населения и

сокращении бедности, 105 помощников хокимов и ответственных сотрудников были направлены в служебные командировки в Японию (45 человек), Турцию (30 человек), Россию (10 человек) и Китай (20 человек).

Кроме того, в период с 21 по 25 августа Китайским “Международным центром по сокращению бедности” были организованы онлайн-семинары для 9 400 помощников хокимов.

С целью повышения эффективности работы с малообеспеченными семьями, первоочередного направления финансовых ресурсов на них, выявления и содействия в решении проблем, препятствующих выходу семей из бедности, была внедрена практика "Индивидуальной программы".

Помощниками хокимов были разработаны индивидуальные программы для более чем 1,1 млн малообеспеченных семей, и в короткий срок 95 тысяч безработных членов этих семей были трудоустроены на постоянные рабочие места, 36 тысячам были выделены льготные кредиты, 8 тысячам - субсидии.

В отчетном периоде из числа лиц, которые за последние 3 года работали в качестве самозанятых, 51 тысяча (из них 23 тысячи индивидуальных предпринимателей) начали свою деятельность в качестве субъектов малого бизнеса.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, на общие расходы по социальной защите населения (в виде пенсий, материальной помощи, выплат на похороны, пособий по беременности и других компенсационных выплат) планируется направить 5% от общих бюджетных расходов в 2025 году.

По анализу Статистического агентства, проведенному в январе-декабре 2023 года, к концу 2023 года уровень бедности снизился с 14,1% в 2022 году до 11%.

Для реализации программы “От бедности к процветанию” в 2025 году предусмотрено выделение средств в размере 2,9 трлн сумов.

В частности:

- 1 трлн сумов для ускоренного комплексного развития выбранных 15 районов и городов;
- 500 млрд сумов на создание необходимой инфраструктуры для “драйверных” проектов, стимулирующих развитие предпринимательства в отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, исходя из специализации районов и городов;

- 900 млрд сумов на улучшение инфраструктуры 1 000 махаллей с самым тяжелым положением;
- планируется выделить 504 млрд сумов Фонду “Нуроний” в рамках программы по выводу из бедности.

К 2030 году президент Респуюлики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев выдвинул инициативу вдвое сократить бедность. Из-за эпидемии его реализация была затруднена, поскольку глобальное экономическое развитие замедлилось.

Важно осознать, что материальное благополучие людей играет роль в ликвидации бедности. Однако это далеко не единственное условие успеха в этом начинании. Правительство должно следить за тем, чтобы экономический рост был инклюзивным, и чтобы он приносил пользу всему населению в целом, а не только определенным его группам. Эта стратегия требует ряда вещей, включая создание новых рабочих мест, повышение уровня здравоохранения, образования и социальных программ, среди прочего. Основная обязанность правительства – положить конец социальноэкономическому неравенству. Исходя из этого, можно будет оценить успешность государственной политики борьбы с бедностью.

Сначала необходимо установить параметры этой стратегии, чтобы можно было оценить успех реформ в социальной, экономической или политической областях. Нам нужны цели. На это и направлены реформы.

Мониторинг процесса по конкретным показателям необходим для подтверждения успешности реализации того или иного проекта или программы. У нас еще нет полных стандартов для оценки усилий по сокращению бедности. Например, по данным администрации, бедное население страны сократится вдвое. Мониторинг используется для оценки эффективности выполнения задачи, нашего продвижения к конечной цели и того, находимся ли мы на правильном пути или нет. Для этого явно нужны данные. Кроме того, крайне важно, чтобы они были опубликованы в открытых источниках.

Согласно Плану действий на 2020-2021 годы, Узбекистан разрабатывает Стратегию сокращения бедности до 2030 года, чтобы оживить экономический рост и продолжить структурные улучшения. В эту задачу входит создание методологии, внедрение передового опыта со всего мира, выявление нуждающихся и совершенствование механизмов адресных мер поддержки. Проект Концепции сокращения бедности в Узбекистане ранее

был подготовлен Центром экономических исследований и реформ и Министерством экономического развития и сокращения бедности. Последствия пандемии сделали задачу сокращения бедности значительно более сложной и в то же время важной. И в этом случае использование самых последних достижений в этой области имеет решающее значение для того, чтобы растущая Стратегия сокращения бедности в Узбекистане была максимально успешной и эффективной. Стратегия сокращения бедности, несомненно, будет усовершенствована и приведена в соответствие с реальными потребностями и желаниями людей на местах благодаря опыту и результатам.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан // Национальная база правовых документов, 01.05.2023, №03/23/837/0241).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2020 года № ПФ-5975 «О мерах по коренному обновлению государственной политики по экономическому развитию и сокращению бедности».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года «О дополнительных мерах по поддержке малообеспеченных слоев населения». Сборник правовых документов Республики Узбекистан, 2017 г., № 37, статья 988; Национальная база правовых документов, 25.05.2018, №18/06/5447/1269.
4. World Bank. (2018). Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle. Washington, DC: World Bank.
5. Программа развития ООН (ПРООН). (2019). Доклад о человеческом развитии 2019: За пределами дохода, за пределами средних величин, за пределами сегодняшнего дня. Нью-Йорк: ПРООН.
6. Morduch, J., & Schneider, R. (2017). The Financial Diaries: How American Families Cope in a World of Uncertainty. Princeton: Princeton University Press.
7. Международный валютный фонд (МВФ). (2019). Отчет о мировой экономике: снижение неравенства. Вашингтон, ОК: МВФ.
8. <https://lex.uz/en/docs/5914977>
9. <https://lex.uz/ru/docs/6250701>
10. <https://lex.uz/uz/docs/6303440>
11. <https://lex.uz/ru/docs/4474120>
12. <https://lex.uz/ru/docs/7109950>
13. <https://lex.uz/docs/6547196>
14. <https://lex.uz/docs/7109782>

15. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/prinyaty_mery_po_realizacii_programmy_ot_bednosti_k_blagopoluchiyu
16. <https://president.uz/ru/lists/view/7467>

